

SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRARISH VA DISPETCHERLIK BOSHQARUV JARAYONLARINI (SCADA) AVTOMATLASHTIRISH

Mamatkulova Nodira Maxkamovna

Dotsent, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: ushbu maqolda sanoat korxonalarida ishlab chiqarish va dispetcherlik boshqaruv jarayonlarini (SCADA) avtomatlashtirish tahlil etilgan bo'lib, bu orqali boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlari ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: sanoat, SCADA, jarayon, avtomatlashtirish, iqtisodiyot, integratsiya, muvofiqlik.

Shiddat bilan rivojlanib borayotgan yangi O'zbekistonda mamlakat iqtisodiyotini raqami iqtisodiyotga o'tkazish va raqamli iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlariga oid "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora – tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079 sonli farmoni qabul qilindi. Farmonda sanoat korxonalarida joriy etilayotgan ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish (ERP, MES, SCADA va boshqalar), robotlashtirish, "Internet buyumlar", "sun'iy intellekt" kabi texnologiyalarning dasturiy mahsulot qismini 2027 yilga kelib, apparat qismini esa 2030 yilga kelib davlat-xususiy sheriklik asosida mahalliyashtirish borasida ham bandlar keltirilgan [1].

Sanoat korxonalarida texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish faqat ishlab chiqarish texnikasini takomillashtirish hamda mehnat sharoitlarini yaxshilash bilangina emas, balki ishlab chiqarish rentabelligini oshirish, birlik mahsulotga ketadigan moddiy va mehnat xarajatlarini pasaytirib, uning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini orttirish bilan bog'liq.

Iqtisodiy omillar avtomatlashtirish obyektini tanlab olishda asosiy omil hisoblanadi. Sanoatda avtomatlashtirishning iqtisodiy samaradorligini orttirish omillari juda ko'p. Hozirgi sharoitda avtomatlashtirishning iqtisodiy samaradorligiga xizmat ko'rsatuvchi xodimlar sonini kamaytirish hisobigagina erishishga ko'p hollarda imkon bo'lmaydi, chunki zamonaviy zavodlar, korxonalar, bo'linmalarga nisbatan kam miqdordagi odamlar bilan xizmat ko'rsatiladi. Shuning uchun iqtisodiy samaradorlikni oshirish omillariga quyidagilarni kiritish mumkin: mahsulot sifatini oshirish, xomashyo va turli xil energiya sarfini, ishlab chiqarish chiqindilarini kamaytirish, ishlab chiqarish ritmini oshirish, mehnat unumdorligini va chiqarilayotgan mahsulot hajmini oshirish, xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning mehnat sharoitini ishlab chiqarishning kishilar hayoti va sog'ligi uchun xavfli bo'lgan hududlardagi zararli ishlarni yo'qotish hisobiga yaxshilash.

Insoniyat rivojlanishining hozirgi bosqichida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish tizimlari kompyuterlar va turli xil dasturiy ta'minotlardan foydalanishga asoslangan. Ular odamlarning faoliyatda ishtirok etish darajasini pasaytirishga yordam beradi yoki uni butunlay chiqarib tashlaydi. Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish vazifalariga operatsiyalar sifatini oshirish, ular talab qiladigan vaqtni qisqartirish, xarajatlarni kamaytirish, harakatlarning aniqligi va barqarorligini oshirish kiradi.

Bugungi kunda ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish ko'plab sohalarda joriy etilgan. Kompaniyalar faoliyatining ko'lami va hajmidan qat'i nazar, deyarli har bir korxonada dasturiy qurilmalardan foydalanadi. Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishning turli darajalari mavjud. Biroq, bir xil tamoyillar ularning har qandayiga nisbatan qo'llaniladi. Ular operatsiyalarni samarali

bajarish uchun shart-sharoitlarni ta'minlaydi va ularni boshqarishning umumiy qoidalarini shakllantiradi. Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishni amalga oshirish tamoyillariga quyidagilar kiradi:

- Muvofiqlik. Operatsiya ichidagi barcha harakatlar bir-biri bilan birlashtirilishi, ma'lum bir ketma-ketlikda borishi kerak. Mos kelmaslik bo'lsa, jarayonning buzilishi ehtimoli bor.
- Integratsiya. Avtomatlashtirilgan operatsiya korxonaning umumiy muhitiga mos kelishi kerak. U yoki bu bosqichda integratsiya turli yo'llar bilan amalga oshiriladi, ammo bu tamoyilning mohiyati o'zgarmasdir. Korxonalarda ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish operatsiyaning tashqi muhit bilan o'zaro ta'sirini ta'minlashi kerak.
- Ishlashning mustaqilligi. Avtomatlashtirilgan operatsiya mustaqil ravishda amalga oshirilishi kerak. Unda inson ishtiroki ta'minlanmagan yoki u minimal bo'lishi kerak (faqat nazorat). Agar u belgilangan talablarga muvofiq amalga oshirilsa, xodim operatsiyaga aralashmasligi kerak [2].

Xozirgi kunda ishlab chiqarish korxonalari, elektr stantsiyasi, ofis markazlari har qanday sanoat korxonalari o'nlab kishilarni doimiy va hushyor nazorat ostida uzliksiz ishlashini ta'minlab kelmoqda. Ushbu ob'ektni muammosiz va to'g'ri ishlashini ta'minlaydigan kompyuterlar va ma'lumotlarni nazorat qilish uchun minglab sensorlar va yuzlab nazorat signallari mavjud. Bu uzluksiz axborot oqimini zamonaviy avtomatlashtirilgan kompyuterlar nazorat qilish tizimlarini qurishga olib keladi. SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition – bu, Tezkor dispatcherlik boshqaruvi va ma'lumotlarni yig'ish tizimi hisoblanadi. Bu tizim inson va nazorat qilish tizimi o'rtasida interfeyslarni taqdim etib, xozirgi kun talabi bo'yicha zamonaviy avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining ajralmas qismi hisoblanib kelmoqda. (1-rasm)

1-rasm

SCADA tizimlariga quyidagi asosiy talablar qo'yiladi:

- tizimning ishonchliligi (texnologik va funktsional);
- xavfsizlikni boshqarish;
- ma'lumotlarni qayta ishlash va taqdim etishning aniqligi;
- tizimni kengaytirishning soddaligi [3]

Korxonalarda SCADA tizimlarini joriy etish – yirik ob'ektlarda ma'lumotlarni va texnologik axborotni to'g'ridan to'g'ri ARM dispatcherlik pultiga uzatish imkonini beradi, bu narsa o'z o'rnida ikkilamchi qurilma ekspluatatsiyasining arzonlashuviga olib keladi. Yangi texnologiyalar bozorida SCADA tizimlarining juda ko'p turlarini uchratishimiz mumkin, lekin shunga qaramay ularning aksariyati bir xil funktsiyaga ega, ya'ni TJ va ICHAdagi asosiy bir xil talablarni bajarishdan iborat.

SCADA tizimi inson monitoringi va nazorati uchun juda murakkab yoki noqulay bo'lgan sanoat jarayonlarini avtomatlashtirish va boshqarishda yordam berish uchun ishlatiladi. SCADA, ayniqsa, chiqindilarni kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini ni oshirish mumkin bo'lgan hollarda,

uzoqdan kuzatilishi va boshqarilishi murakkab bo'lgan jarayonlar uchun ayniqsa foydalidir. SCADA sanoat avtomatizatsiyasining ba'zi umumiy afzalliklari quyidagilardir:

1. elektr energiyasini ishlab chiqarish va taqsimlash;
2. neft va gazni qayta ishlash bo'yicha operatsiyalar;
3. telekommunikatsiya infratuzilmasi;
4. transport va yuk tashish infratuzilmasi;
5. ishlab chiqarish va boshqa sanoat qayta ishlash;
6. oziq-ovqat va ichimliklarni qayta ishlash;
7. kimyoviy ishlab chiqarish;
8. kommunal infratuzilma, shu jumladan suv va chiqindilarni nazorat qilish.

Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlarini SCADA yordamida ushbu jarayonlarni diqqat bilan kuzatib borish va vaqt o'tishi bilan ish faoliyatini yaxshilash uchun sozlash mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish, shubhasiz, ishlab chiqarish sohasi uchun katta ahamiyatga ega. Zamonaviy dunyoda kamroq va kamroq operatsiyalar qo'lda amalga oshiriladi. Biroq, bugungi kunda ham bir qator sohalarda bunday ishlarsiz amalga oshirib bo'lmaydi. Avtomatlashtirish, ayniqsa, ommaviy iste'molchi uchun mahsulot ishlab chiqaradigan yirik korxonalarda samarali. Masalan, sanoat korxonalarida minimal miqdordagi odamlar operatsiyalarda qatnashadilar. Shu bilan birga, ular, qoida tariqasida, jarayonda bevosita ishtirok etmasdan, jarayonning borishini nazorat qiladi. Hozirgi vaqtda sanoatni modernizatsiya qilish juda faol. Ishlab chiqarish jarayonlari va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish bugungi kunda mahsulot sifatini oshirish va uning ishlab chiqarish hajmini oshirishning eng samarali usuli hisoblanadi. Sanoat korxonalarida, shuningdek, zamonaviy SCADA dizayner ilovalarining aksariyati tezkor ilovalarni ishlab chiqish imkoniyatlariga ega bo'lib, ular dasturiy ta'minotni ishlab chiqish bo'yicha keng bilimga ega bo'lmasa ham, foydalanuvchilarga ilovalarni nisbatan oson loyihalash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora – tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentini PF-6079 sonli farmoni
2. Yusupbekov N.R., Igamberdiyev X.Z., Malikov A. Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish asoslari. — T.: ToshDTY, 2007. — 237 b
3. Artikov A. A., Musayev A . K . , Yunusov 1.1. Texnologik jarayonlarni boshqarish tizimi: O'quv qo'llanma. — T.: TKTI 2002
4. Йесипова О.В. Мировой рынок ИТ систем по автоматизации бизнес процессов. Статья, Журнал «Вектор Экономики» 2019 г,
5. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность. Учебник. –СПб.: Питер, 2007